

Mission Soil och jordbruksmarkens ekosystemtjänster

Hur pratar olika aktörer om mark i lantbruket? Och vad tänker de om begreppet jordhälsa och mark som ett levande ekosystem?

Jenny Höckert och Christina Lundström

Institutionen för människa och samhälle, SLU Kompetenscentrum rådgivning (SLU)

Begreppen *jord- och markhälsa** har aktualiserats genom att det har pekats ut som ett av EU-kommissionens fem "missions" under programperioden 2021-2027¹. Jordhälsa skiljer sig från begreppet markbördighet genom att det tar hänsyn till flera ekosystemtjänster, medan bördighet fokuserar på ekosystemtjänsten produktion. Markbördighet kan alltså ses som en delmängd av jordhälsa. I det här faktabladet presenteras Mission Soil – eller som det även benämns på svenska: *EU:s strategi för jord- och markhälsa för 2030*² eller *En giv för den europeiska marken*³. För att förstå vad jordhälsa kan tillföra samtalen kring brukande av mark, görs en genomgång om hur vi tenderar att prata om mark i det svenska lantbruket. Dessutom redovisas svar från en enkät riktad till inflytelserika nyckelaktörer, såsom rådgivare och myndighetspersoner, med makt att påverka hur vi pratar om jord och mark på regional och nationell nivå inom lantbrukssektorn kopplat till olika aspekter av jordhälsa.

Vad är en *mission*?

EU:s "missions" (på svenska ibland benämnda "missioner" eller "uppdrag") kan beskrivas som strategiskt riktade satsningar på forskning och innovation. Med dessa vill EU finna lösningar på komplexa samhällsutmaningar som kräver innovativa lösningar för att nå långsiktiga systemförändringar⁴.

Mission Soil sätter människans brukande av mark i fokus

I EU-kommissionens *Mission Soil* står mark och människors brukande av densamma i centrum. Den bärande tanken i Mission Soil är att mark är en begränsad, hotad och icke-förnybar resurs som måste skyddas för framtida generationer. God jordhälsa är en förutsättning för produktion av näringsriktig och säker mat, men även för att leverera flera andra viktiga ekosystemtjänster som t.ex. vattenrening, vattenreglering, lagring av kol och näringscirkulation. Det anses vara en förutsättning för att nå de globala hållbarhetsmålen. I jordhälsobegreppet lyfts även vikten av biologisk mångfald både i och ovanpå marken.

Mänsklig aktivitet hotar emellertid jordhälsan på flera sätt och klimatförändringar förvärrar det ytterligare. Enligt EU Soil Observatory (EUSO) befinner sig ca 60 % av de europeiska markerna i ett icke-hälsosamt tillstånd¹⁰. Mission Soil inkluderar all typ av mark och markanvändning, dvs såväl agrar som skoglig, naturlig (icke-brukad), urban och industriell. Inom ramen för Mission Soil har EU-kommissionen presenterat åtta mål för ökad jordhälsa till 2030^{1,5}.

*Medan man på engelska pratar om *soil health*, så pratar vi i Sverige om både *jordhälsa* och *markhälsa* – lite beroende på vilken aktör som använder ordet. I detta faktablad har vi valt ordet jordhälsa, eftersom det ofta används av praktiker på gräsrotsnivå – framför allt inom jordbruk och trädgårdsodling – men även av EU-finansierade projekt med svenska partners (t.ex. LOESS⁵ och iCOSHELLS⁶). För att inte medverka till begreppsförvirring, användes jordhälsa i alla enkäter (urban, agrar och skoglig). Efter att enkäten genomfördes har Naturvårdsverket valt begreppet markhälsa⁷, medan Vinnova (som är Sveriges kontaktpunkt för EU:s ramprogram för forskning och innovation) använder både jordhälsa och markhälsa i sin kommunikation^{8,9}.

För att nå dessa mål krävs förändringar inom alla samhällssektorer och för alla typer av markanvändning. Vi människor måste alltså bruka och vårda marken på ett annat sätt än vad vi gör idag – kanske även inom

lantbruket i Sverige. Klimatförändringarna påverkar även oss och har gjort såväl långvariga perioder med torka som långa regnperioder vanligare¹¹, vilka båda utgör utmaningar för livsmedelsproduktionen. Dessutom sker en exploatering av jordbruksmark motsvarande 600 ha och år¹², samtidigt som befolkningen alltjämt ökar. En allt mindre andel jordbruksmark ska alltså mätta allt fler. Det sätter ett ökat fokus på marken och dess tillstånd.

Bra jordhälsa är en förutsättning för att nå hållbarhetsmålen (FAO, översatt av Vetenskap & Allmänhet⁵)

Varför en enkät om jordhälsa till lantbrukets aktörer?

De mest centrala aktörerna när det gäller att förändra brukandet av jordbruksmarken är så klart lantbrukare och markägare. Men för att nå en förändring av brukningsmetoder blir även andra aktörer viktiga, t.ex. rådgivare, myndighetspersoner, forskare och andra personer med makt och mandat att påverka "markdiskursen" inom lantbrukssektorn – såväl regionalt som nationellt. Dessa personers uppfattningar bidrar dels till *hur* vi pratar om markfrågor, men de påverkar också formuleringar i rekommendationer, policy, regler, stöd, forskningsfokus mm och därmed vilka aspekter av mark och jordhälsa som anses vara viktiga i en region och ett land.

Vad är en **diskurs**?

Med diskurs menas *hur* vi talar och skriver om ett ämne – i detta fall brukande av mark. Inom ett och samma ämnesområde kan det finnas flera parallella diskurser.

Syftet med enkäten var att undersöka dessa nyckelpersoners uppfattningar om jordhälsa, hur de jobbar med relaterade frågor och vilka behov av kompetensutveckling de har för att kunna bidra till ökad hållbarhet och implementering av Mission Soil inom sin verksamhetsgren.

Faktaruta om lantbruksenkäten

Studieregioner, respondenter & frågor i enkäten

En enkät i sju länder – representerat av tre regioner per land

Enkäten gick ut i sju länder (Sverige, Danmark, Frankrike, Nederländerna, Polen, Spanien och Tyskland) riktat till nyckelaktörer verksamma i tre olika markanvändningstyper: lantbruk, skog och urban miljö. Varje land representerades av tre studieregioner med varierande naturgeografiska förutsättningar. I Sverige genomfördes studien i Västerbotten, Närke och Skåne. Eftersom olika markaktörer arbetar på olika geografiska skalor (lokal/regional/nationell), valdes tre kommuner i varje region – en stadskommun, en landsbygds-kommun och en kommun som kan anses vara ett mellanting mellan dessa – som fick representera regionen.

Enkäten skickades till identifierade nyckelaktörer

Inom varje markanvändningstyp valdes nyckelaktörer verksamma i de valda regionerna/ kommunerna. Enkäten spreds med e-post i februari 2024. Förutom en länk till enkäten innehöll mailet ett följebrev som presenterade syftet med studien och varför just denne kontaktades. För lantbruksenkäten kontaktades totalt 91 personer varav 60 påbörjade enkäten och 32 slutförde den. Av dessa personer arbetade två i Västerbotten, två i Närke, tolv i Skåne samt sexton på nationell nivå.

En enkät med olika teman och frågetyper

I flödet till höger presenteras de teman som enkäten utgjordes av. Enkäten hade ett antal olika frågetyper, där den vanligaste bestod av påståenden där respondenten fick ange i vilken utsträckning hen höll med om dem på en skala från 1-7 (motsvarandes av t.ex. "instämmer inte alls" samt "instämmer helt"). Talet 4 representerade således ett neutralt svar.

Region Västerbotten

Skogligt dominerad region med främst gran och tall. Mindre andel jordbruksmark längs kust och älvdalar. Jordbruket är förhållandevis extensivt och valldominerat.

Region Närke

Region med både skogs- och åkermark. Jordbruket är fragmenterat och mer extensivt i skogs- och mellanbygderna och mer intensivt i slättbygderna.

Region Skåne

Jordbruksdominerad region med mer intensivt jordbruk längs med kusterna och i den sydöstra delen, medan jordbruket i norr är mer extensivt med en större andel skog (både barr- och lövträd).

Till vilka aktörer skickades den svenska lantbruksenkäten?

- Växtodlingsrådgivare
- Rådgivare inom Greppa Näringen
- Jordbruksverket
- Naturvårdsverket
- Länsstyrelsen
- LRF
- Naturskyddsföreningen
- Lantbrukskooperativa föreningar
- Forskare vid SLU
- Lantbruksmedia

Val av språk & introduktionsbrev

Del 1: Generella bakgrundsfrågor

Del 2: Frågor relaterade till jordhälsa

Del 3: Bedömning av utmaningar i jordbruksmark

Del 4: Markutmaningar som arbetsplatsen jobbar med

Del 5: Hinder och åtgärder för förbättrad jordhälsa

Del 6: Frågor om kompetensutveckling

Hur ser den svenska markdiskursen inom lantbruket ut idag?

För att kunna förstå och tolka svaren i enkäten, är det viktigt att förstå i vilket sammanhang de givits. Hur pratar vi om mark i Lantbrukssverige på ett mer generellt plan idag? Och vad är det som styr vårt miljöarbete i relation till markfrågor?

I svenskt lantbruk pratas det normalt om markens *bördighet*, där markbördighet definieras som *markens förmåga att producera grödor år efter år*. Fokus ligger alltså på ekosystemtjänsten produktion av mat, fiber och bränsle. Det kan jämföras med *jordhälsa*, som definieras som *markens förmåga att upprätthålla flera ekosystemtjänster* – där produktion av mat, fiber och bränsle är en, men där även andra ekosystemtjänster värderas. Bördighet kan alltså ses som en delmängd av jordhälsa¹³. I många fall omfattar begreppet jordhälsa på

ett tydligare vis vikten av en god markbiologi och marken som ett levande ekosystem, medan markbördighet traditionellt har haft ett större fokus på markkemiska och markfysikaliska egenskaper. I svenskt lantbruk ökar intresset för jordhälsa långsamt från en låg nivå. Hittills har begreppet inte varit en del av den offentliga markdiskursen i någon större utsträckning.

Markbördighet är en delmängd av jordhälsa. (Egen bearbetning med hjälp av ChatGPT efter modell av Herrmann¹³).

Ur EU Kommissionens Mission Soil kommer den svenska regeringens *Förslag till direktiv om övervakning av markhälsa och resiliens*¹⁴ där det står: "Regeringen anser att marken är en viktig resurs som behöver värnas och att den på sina håll är hotad till skada för klimatet, den biologiska mångfalden, människors hälsa, livsmedelsproduktionen och den cirkulära ekonomin. Markens många ekosystemtjänster behöver upprätthållas. God markhälsa ökar till exempel förutsättningarna för att marken ska kunna fungera som kolsänka och bidrar till att upprätthålla en långsiktig produktion av livsmedel och skogsråvaror". Här föreslås att metoder för hållbar markförvaltning ska definieras utifrån tolv principer som sedan gradvis ska införas på all brukad mark. "Grundprincipen är att i största möjliga utsträckning undvika att minska markens kapacitet att tillhandahålla ekosystemtjänster."

På policynivå styrs det svenska miljöarbetet till stor del av de sexton miljö kvalitetsmålen¹⁵, som beskriver tillståndet i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Lantbruket berörs framför allt av målet *Ett rikt odlingslandskap*, som poängterar vikten av att "åkermarkens fysikaliska, kemiska, hydrologiska och biologiska egenskaper och processer är bibehållna" samt att "odlingslandskapets viktiga ekosystemtjänster är vidmakthållna". För lantbruket är den nya Livsmedelsstrategin 2.0¹⁶ och den svenska strategiska planen för EU:s jordbrukspolitik¹⁷ centrala. I dessa nämns jordhälsa mycket begränsat eller inte alls. I båda fallen dominerar i stället begreppet markbördighet.

Inom lantbruksrådgivningen har Greppa Näringen haft stor betydelse för den svenska miljödiskursen i lantbrukssektorn alltsedan starten 2001. Rådgivningens syfte har i första hand varit att minska näringsläckage och utsläpp av växthusgaser. Under senare år har programmets omfattning vidgats och antalet rådgivningsmoduler har ökat. Sedan 2023 nämns ordet markhälsa i några av Greppas moduler (Bördighet och kolinlagring, Hållbarhetsanalysen, Klimatkollen samt Markpackning), men fokus är fortfarande på ekosystemtjänsten produktion medan markbiologiska frågor inte är synligt inkluderade. I Jordbruksverkets *Rekommendationer för gödsling och kalkning 2025*¹⁸ diskuteras varken markbördighet eller jordhälsa, utan "fältets leverans av olika näringsämnen". Markbiologi nämns inte och markkartering handlar huvudsakligen om kemi: "Med markkartering menar vi jordprovtagning och analys av växtnäring (K-AL, P-AL och pH) samt pH-värde kopplade till en karta över fälten. Även jordart och mullhalt kan analyseras.". I *Markkarteringsrådets rekommendationer för Markkartering av åkermark*¹⁹ från 2010, nämns att markens biologiska status kommer att

kunna mätas (med hjälp av DNA) samtidigt med den kemiska analysen i framtiden, men det har inte slagit igenom ännu. Biologisk mångfald är också en viktig fråga i den svenska miljödiskursen – om än med fokus på biologisk mångfald ovan jord²⁰.

Hos lantbrukare har dock jordhälsokonceptet fått alltmer uppmärksamhet de senaste åren och evenemang med jordhälsotema lockar ofta många deltagare. Bland svenska lantbrukare används begreppet mest av dem som sköter sina gårdar enligt principer som Conservation Agriculture och Regenerativt lantbruk. Deras synsätt på mark tenderar att skilja sig från den som varit gängse utifrån ett bördighetsperspektiv, nämligen att fokus ligger på det ovanjordiska – dvs grödan – och att marken är ett ”odlingsmedium” som man genom diverse åtgärder och insatser (med fokus på fysik och kemi) vill få att producera en god skörd. Naturligtvis står en god skörd i fokus även för jordhälsoförespråkarna, men deras väg dit går via en god jordhälsa. Fokus blir då i stället på marken, så att den på både lång och kort sikt ska kunna frambringa en bra skörd, med hjälp av en för den specifika platsen god jordhälsa. Genom sina brukningsmetoder med exempelvis reducerad jordbearbetning och mellangrödor och med ett ökat fokus på att stimulera markens mikroliv, strävar de efter att skapa en jord som inte kräver lika mycket insatsvaror för att kunna producera en frisk, livskraftig gröda som ger en god skörd²¹. Utifrån deras synsätt finns det en ömsesidighet mellan jordhälsa och en sund gröda i och med att de bidrar till att skapa varandra. Dessa lantbrukare vittnar om ett svagt stöd från det etablerade agrara kunskapssystemet, både vad gäller frågor om jordhälsa och frågor relaterade till brukningsstrategier som skiljer sig från konventionella och ekologiska normer. Detta trots att det i den svenska strategiska planen för EU:s står att ”Programmet (Greppa Näringen, författarnas kommentar) *samlar också aktörer från olika delar av kunskapssystemet på ett inkluderande sätt*”¹². Hittills verkar således inte det förändrade synsättet som Mission Soil står för, från markbördighet till jordhälsa, ha slagit igenom i det svenska lantbruket.

Presentation av de svenska respondenterna

Alla respondenter svarade att de arbetade med markfrågor på något sätt, om än i varierande omfattning. 28 % angav att de arbetade med markfrågor i mycket stor utsträckning (medel: 5,0). Rådgivning var den vanligaste arbetsuppgiften (63 %), följt av utbildning (28 %) och arbete kopplat till miljöfrågor (25 %). Knappt en tredjedel var anställda i privata företag och 16 % på universitet/högskola/forskningsinstitut. 84 % hade studerat markvetenskap under sin utbildning och 88 % hade fått ytterligare utbildning om jordhälsorelaterade frågor. Hälften av de tillfrågade hade arbetat med markrelaterade frågor i mer än 10 år och drygt 85 % bedömde sina kunskaper om mark i relation till sina behov som 5–7 på en 7-gradig skala (7=excellenta; medel: 5,4).

Snabbfakta om den svenska medelrespondenten

Vanligaste arbetsplats: privata företag (31%), universitet/högskola (16 %)

Vanligaste arbetsuppgift i relation till mark: rådgivning (63 %) och utbildning (28 %)

Andel som studerat markvetenskap: 84 %

Upplevda kunskaper om mark i relation till behov: 5,4 på en 7-gradig skala

Jordhälsa – mindre relevant begrepp i Sverige, men mer använt än i övriga länder

I enkäten fick respondenterna svara på i vilken utsträckning de höll med om EU-kommissionens problembeskrivning om bristande jordhälsa i förhållande till jordbruksmark i deras region/land. I Sverige blev medeltalet 4,2 (det vill säga ett neutralt svar), men lika många respondenter svarade 2 som 7 (19 %). Det finns uppenbarligen en stor spridning i åsikter huruvida jordhälsan i svensk jordbruksmark uppfattas som bristfällig eller god. Det svenska medelvärdet var ett helt steg lägre än det för alla deltagande länder (medelvärde för alla länder: 5,2). I övriga länder var det således fler som höll med om EU-kommissionens problembeskrivning om att bristande jordhälsa i åkermark är ett problem.

Respondenterna presenterades även för de två huvudperspektiven på jordbruksmark – *markbördighet* och *jordhälsa* – där de skulle ange vilket perspektiv som stämde överens med deras egen syn på mark. Knappt en tredjedel angav 4, dvs de valde inte något perspektiv. Medelvärdet var 4,2, alltså en svag övervikt för en marksyn som inkluderar flera ekosystemtjänster. Det svenska medelvärdet var något lägre än det för samtliga länder (medelvärde för alla länder: 4,8). Dragningen mot att betrakta mark som en resurs med flera ekosystemtjänster var följaktligen tydligare i övriga länder.

På frågan om jordhälsa är ett relevant begrepp i lantbruket blev medelvärdet i Sverige 5,3, vilket kan jämföras med 6,1 för samtliga länder. När det kom till frågan om sektorn redan använder begreppet var det svenska

medelvärdet högre än för totalen (medel för Sverige: 5,0; medel för alla länder: 4,3). Enligt respondenterna är alltså jordhälsobegreppet inte lika relevant ur ett svenskt perspektiv som i övriga länder, samtidigt som de svenska respondenterna upplevde större användning av begreppet än övriga länder.

Nyckelaktörernas kunnskap om jordhälsa: god men med förbättringspotential

I en av frågorna ombads respondenterna att bedöma hur kunnig de anser sig vara om begreppet jordhälsa (1=inte alls, 7=mycket kunnig). Över 70 % av de svarande placerade sig själva på 5–7 (medel: 5,1). Frågan följdes av en annan fråga där respondenten skulle bedöma hur kunniga de är angående hur produktionen påverkar jordhälsan. I denna fråga placerade sig ca 80 % av de svarande på 5–7 (medel: 5,3). Det finns således potential att ytterligare förbättra nyckelaktörers kunskap om jordhälsa och hur den påverkas av olika brukningsmetoder, framför allt om man ska nå EU-kommissionens önskan om mer nyanserade samtal om marken som resurs på bredare front i lantbruksbranschen. De svenska respondenterna trodde dock inte att ett accepterande av jordhälsobegreppet i branschen skulle innebära ett förändrat mindshift gällande mark (medel: 4,3) och inte heller att det skulle förändra hur den egna arbetsplatsen skulle hantera markfrågor (medel: 2,8).

Förbättra vattenreglering och minska markpackning – de viktigaste utmaningarna för svensk jordbruksmark

Baserat på de utmaningar som EU-kommissionen nämner som problem i relation till god jordhälsa, fick respondenterna ta ställning till huruvida de nämnda utmaningarna uppfattas som problematiska i det land/den region där de själva verkar. De utmaningar som uppfattades som mest problematiska för svenska lantbruksjordar var "Att förbättra vattenretention/infiltration/dränering" och "Att minska markpackning" (båda med ett medel på 5,2), följt av "Att förbättra markens bördighet" (medel: 4,6), och "Att undvika hårdgörning" (medel: 4,4).

För att förstå huruvida det finns ett gap mellan utmaningar som betraktas som problematiska och de som nyckelaktörer faktiskt väljer att arbeta med, fick respondenterna även ange i vilken utsträckning deras respektive arbetsplatser arbetar med de nämnda utmaningarna. Den enda utmaningen där det fanns ett gap var gällande exploatering av jordbruksmark. Över hälften av respondenterna svarade 1–3 på frågan i vilken utsträckning de arbetar med att undvika hårdgörning där 1 motsvarade "inte alls" (medel: 2,9). Uppenbarligen ser respondenterna inte att det ingår i deras arbete att verka för en minskad exploatering av jordbruksmark. De utmaningar som respondenterna arbetade mest med var frågor av generell karaktär, som t.ex. "Att främja medvetenheten om hållbara brukningsmetoder" (medel: 5,6) och "Att främja medvetenheten om vikten av jordhälsa" (medel: 5,3).

Lönsamhet & kunskap – nyckar för förbättrad jordhälsa

I enkäten fick respondenterna möjlighet att fritt skriva om upplevda hinder för förbättrad jordhälsa, följt av att föreslå åtgärder för att hantera dessa. Tre återkommande hinder var *dålig ekonomi/lönsamhet*, *bristande kunskap* och *bristande styrning/dagens regelverk*. Andra aspekter som nämndes var till exempel korta arrenden, att djur- och växtodling ofta är åtskilda, tillgång till relevant teknik, gamla inkörda brukningsmetoder, ovilja till förändring, låg framtidstro, hög medelålder och bristen på rådgivning.

Förslagen till åtgärder för att hantera dessa hinder var mer varierat formulerade. Två återkommande teman var dock *kunskaps-/kompetensutveckling* samt *stöd för jordhälsobefrämjande åtgärder*. Andra åtgärder som nämndes var till exempel grön skatteväxling som minskar skatt på t.ex. arbete, förbättra metoderna så att slam blir renare på tungmetaller, utveckla mer perenna grödor samt att underlätta för unga lantbrukare att utveckla sin verksamhet.

Upplevda hinder för förbättrad jordhälsa

Dålig ekonomi/lönsamhet

Allmänt dålig lönsamhet.

Ekonomi i lantbruket hindrar i många fall investeringar i grundförbättrande, långsiktiga åtgärder.

Lönsamhet – kan inte sälja vall

Ekonomi driver på stordrift – större maskiner – markpackning.

Brist på kunskap

Kunskap om metoder för att förbättra jordhälsan.

Idén om att arbetet med jordhälsa är kostsamt och inte ger avkastning på lång sikt.

Okunskap om mikrolivets betydelse.

Markkunskaperna är dåliga både inom rådgivarkåren och delar av lantbruket.

Bristande styrning/dagens regelsystem

Brist på politisk styrning som ger belöning för hållbarhet och ökad självförsörjning.

Det befintliga regelverket för såväl direktstöden som miljöersättningarna hindrar ofta arbetet med jordhälsa.

Felriktade stöd.

Åtgärder för förbättrad jordhälsa

Ökad kunskap/ kompetensutveckling

Utbildning av rådgivare och att ge dessa frågor status.

Kompetenshöjande åtgärder, men de behöver leda till förbättringar för lantbrukarens företag.

Ökade medel till kunskapsspridning om gynnande metoder.

ERFA-grupper där lantbrukare får dela kunskap och erfarenheter med varandra.

Statligt finansierad rådgivning till lantbrukare i jordhälsorådgivning.

Ökad kunskap hos både rådgivare och lantbrukare.

Starta dialoger om jordhälsans betydelse.

Kulturella förändringar kräver goda förebilder som också kan visa på ekonomisk nytta

Stöd till jordhälsobefrämjande åtgärder

Stöd till mullhaltsuppbyggnad i växtodlingen.

Förenkla stödet för mellangrödor.

Använda resurserna inom CAP samt andra styrmedel för att styra i rätt riktning.

Ersättningar för lantbrukarnas ekosystemtjänster.

Att direktstöden tar mer hänsyn till biologisk mångfald.

"I stället för att försöka inrätta ett kontrollsystem där markhälsa skall kunna mätas baserat på olika tröskelvärden vore det bättre att identifiera de eventuella problem som finns på en given plats och sedan, utifrån kontext och situation, försöka lösa dem med lämpliga brukningsmetoder. Dvs ett system som baseras på kunskap och kompetens och inte på ett artificiellt kontrollsystem." (Citat från enkäten)

"Att vi värdesätter livsmedel som är hållbart producerade och gynnar lantbrukare som aktivt jobbar med jordförbättrande åtgärder." (Citat från enkäten)

Mer kunskap om hur man bedömer jordhälsa efterfrågas

Den sista delen av enkäten handlade om upplevda behov av kompetensutveckling – dels om det fanns relevanta kompetensutvecklingsaktiviteter tillgängliga för respondentgruppen, dels vilka ämnen de skulle vilja lära sig mer om samt i vilket format. De jordhälsorelaterade ämnen som flest önskade att lära sig mer om var *"hur man bedömer jordhälsa"* (53 %), följt av *"kolinlagring"* (41 %), *"markbiologi"* (38 %) samt *"jordhälsa i allmänhet"* och *"biologisk mångfald"* (34 % vardera). Anmärkningsvärt var att över 30 % av de respondenterna inte kände till om det fanns relevanta kompetensutvecklingsåtgärder tillgängliga för dem och ytterligare 22 % av respondenterna gav ett neutralt svar (medel: 3,1). Om det redan finns tillgänglig kompetensutveckling för respondentgruppen är de uppenbarligen inte välkänd. När det gällde önskvärda format för lärande fick *digitala kurser* (59 %) följt av *fältbesök* och *träffar tillsammans med kollegor* (53 % vardera) högst ranking.

Vad betyder resultaten för hur vi arbetar med Mission Soil och jordhälsa i svenska lantbruksjordar?

Majoriteten av de tillfrågade nyckelaktörerna hade studerat markvetenskap och menade att deras markkunskaper är goda sett i relation till deras behov. De bedömer även sin kunskap om jordhälsa och vilka brukningsmetoder som påverkar jordhälsan som god. Däremot råder det tveksamhet om begreppet verkligen är laddat med den bredd av ekosystemtjänster som Mission Soil avser i den svenska kontexten. Sedan 2023 nämner Greppa Näringen *markhälsa* i några av sina moduler. Fokus i dessa är emellertid helt produktionsinriktad och berör främst åtgärder som bidrar till en hög skörd och bra upptag av växtnäring. Modulerna nämner inget om vare sig markbiologi, eller andra ekosystemtjänster än produktion. I intervjuer med lantbrukare engagerade i produktionssystem som Conservation Agriculture och Regenerativt lantbruk framkom att dessa upplever bristande kunskap om jordhälsorelaterade frågor hos de svenska rådgivarna²². Och i samtal med markintresserade rådgivare har tongivande rådgivare oberoende av varandra konstaterat att *"jordhälsa har blivit religion"*^{21,22}.

En majoritet av respondenterna i denna enkätundersökning var överens om att jordhälsa är ett relevant begrepp när vi pratar om markfrågor i jordbruket. Däremot anses inte jordhälsan i svensk åkermark vara ett problem. Det ligger i linje med de slutsatser som dras i en SLU-rapport om dagens status för svenska åkermarker och spannmålsgrödor²³. Där konstateras att *"markens tillstånd när det gäller halt organiskt material, pH och växtnäringstillstånd generellt är gott"*. I LRF-rapporten *Kostnader för jordbrukets gröna omställning*²⁴ hänvisas emellertid till en egen undersökning av svenska lantbrukare, som hävdar att de största hoten mot jordhälsan på deras gårdar var otillräcklig dränering, följt av lågt pH och låg mullhalt. Dessa påståenden kan dock relateras till markbördighetsbegreppet snarare än jordhälsobegreppet, och säger därmed inte så mycket om statusen på åkermarken utifrån ett bredare ekosystemtjänstperspektiv.

Så länge jordhälsan inte anses vara bristfällig eller att begreppet i sig inte anses tillföra något nytt till samtalet om mark, är naturligtvis incitamenten för att arbeta med jordhälsoproblem svaga – oavsett om man anser sig ha tillräcklig kompetens eller inte. Studien pekade på ett behov av kompetensutveckling kring hur man bedömer jordhälsa i fält. Frågor relaterade till markbiologi och markens biologiska mångfald rankades också högt. Eftersom fokus i Sverige har legat på fysikaliska och kemiska egenskaper hos marken var dessa svar inte särskilt överraskande. Om nyckelaktörer skulle bli mer säkra på hur man bedömer jordhälsa, skulle de troligen känna sig

bättre rustade och mer motiverade till att delta i diskussioner tillsammans med lantbrukare i fält om hur jordhälsan på en viss plats kan förbättras. Det finns inget värde i att bara byta ut ordet markbördighet mot jordhälsa för att tillfredsställa EU-kommissionen. I stället bör betydelsen av att fokusera på fler ekosystemtjänster för att hantera komplexa, centrala hållbarhetsfrågor i relation till jordbruksmark diskuteras. Många lantbrukare finner jordhälsobegreppet relevant och jobbar redan utifrån detta perspektiv, men saknar stöd från andra aktörer i branschen²².

Sammanfattningsvis

- 1. Bland de svenska respondenterna råder osäkerhet om huruvida EU-kommissionens problemformulering gällande dålig jordhälsa gäller även i Sverige.** Bedömningar av åkermarkens status görs regelbundet, men dessa tenderar att ha fokus på markkemiska och markfysikaliska egenskaper och missar därmed viktiga aspekter utifrån ett jordhälsoperspektiv.
- 2. Jordhälsa anses vara ett relevant begrepp när man talar om jordbruksmark och många anser sig redan använda det.** Däremot anses inte att en ökad spridning av jordhälsobegreppet skulle leda till någon förändrad syn på mark. Inte heller skulle det förändra hur respondenternas arbetsplatser skulle arbeta med markfrågor i någon större utsträckning. Här finns således en pedagogisk utmaning i att förklara skillnaden mellan jordhälsa och markbördighet, för att inte EU-kommissionens ambition med Mission Soil skall gå om intet.
- 3. För att nyckelaktörer ska prioritera arbetet med jordhälsofrågor behövs en tydligare styrning** (för all markanvändning). Så länge regeringen och/eller relevanta myndigheter inte förespråkar vikten av att främja jordhälsa, eller låter bli att integrera det i viktiga styrdokument, kommer andra frågor att stå högre på dagordningarna.
- 4. Brist på kunskap om jordhälsobegreppet och vad det innebär identifieras som ett hinder för att arbeta med att jordhälsoförbättrande åtgärder.** Detta kan kännas paradoxalt med tanke på punkt 2 ovan. För att involvera fler nyckelaktörer i arbetet med att förbättra jordhälsan – förutsatt att det anses viktigt ur ett svenskt perspektiv – behöver kunskapen om jordhälsa öka genom adekvata utbildningar anpassade efter olika aktörers behov.

Referenser

- [1]. [EU Mission: A Soil Deal for Europe](#)
- [2]. [EU:s strategi för jord- och markhälsa för 2030 \(Fakta-pm om EU-förslag 2021/22:FPM23 : COM \(2021\) 699\) | Sveriges riksdag](#)
- [3]. [Informationsmöte om EU Mission Soil | Vinnova](#)
- [4]. Vinnova rapport 2025:03. [EU:s första utvärdering av missionarbete – observationer och reflektioner från ett svenskt perspektiv](#)
- [5]. [LOESS - För ökad kunskap om jordhälsa - Vetenskap & Allmänhet](#)
- [6]. [EU Horizon RIA iCOSHELLS | RISE](#)
- [7]. [Nytt förslag på markdirektiv för Europa](#)
- [8]. [Horisont Europa: Vad är ett Living Lab och hur gör man för att delta? | Vinnova](#)
- [9]. [Välkommen på digital fika om EU Mission Soil | Vinnova](#)
- [10]. [EUSO Dashboard](#)
- [11]. [Barron, J. Personligt meddelande. Jennie.Barron@slu.se](#)
- [12]. [Jordbruksverkets redovisning av regeringsuppdrag skydd av jordbruksmark och solesproduktion i den gemensamma jordbrukspolitiken](#)
- [13]. ©Anke Herrmann. Personligt meddelande. [Anke.Herrmann@slu.se](#)
- [14]. [Förslag till direktiv om övervakning av markhälsa och resiliens \(Fakta-pm om EU-förslag 2022/23:FPM125 : COM\(2023\) 416\) | Sveriges riksdag](#)
- [15]. [Sveriges miljömål](#)
- [16]. [En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet - Regeringen.se](#)

- [17]. [Strategiska planen för EU:s jordbrukspolitik - Jordbruksverket.se](#)
- [18]. Jordbruksverket. 2024. Rapport JO24:10: Rekommendationer för gödsling och kalkning 2025: [Rekommendation för gödsling och kalkning JO24-10](#)
- [19]. Jordbruksverket. 2010. Jordbruksinformation 19-2010: [jo10_19.pdf](#)
- [20]. Tunón, H. och K. Sandell (red). 2023. Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster. Svenska perspektiv på livsviktiga framtidsfrågor. [Antologi om biologisk mångfald | Externwebben](#).
- [21]. Höckert et al. 2025. Synthesis of training needs and co-learning strategies for AKIS in soil health. PREPSOIL Deliverable 22: [Synthesis of training needs and co-learning strategies for AKIS in soil health](#)
- [22]. Höckert, J. och C. Lundström. 2024. The forgotten farmer: The social dimension when giving advisory support to farmers implementing regenerative practices in agriculture. Konferensartikel presenterad på 15th IFSA conference, Sicilien juli 2024.
- [23]. Eriksson, J. 2021. Tillståndet i svensk åkermark och gröda – Data från 2011-2017. Institutionen för mark och miljö, *Ekohydrologi 168*. SLU: Uppsala.
- [24]. LRF. 2023. Livsmedelsberedskap, klimat och natur: Kostnader för jordbrukets gröna omställning. *Näringspolitisk rapport från LRF #1*.

Tack till finansiärer

Enkätstudien har genomförts inom ramen för projektet PREPSOIL med finansiering från EU. Faktabladet har även möjliggjorts via forskningsmedel från Familjen Kamprads stiftelse.

Författare

Jenny Höckert

Forskare SLU Kompetenscentrum rådgivning
Institutionen för människa och samhälle, SLU
jenny.hockert@slu.se
ORCID: 0000-0002-1377-2339

Christina Lundström

Forskare SLU Kompetenscentrum rådgivning
Institutionen för människa och samhälle, SLU
christina.lundstrom@slu.se
ORCID: 0000-0003-0253-3663

Mission Soil och jordbruksmarkens ekosystemtjänster
Hur pratar olika aktörer om mark i lantbruket? Och vad tänker de om begreppet jordhälsa och mark som ett levande ekosystem?
LTV-fakultetens faktablad 2025:13
DOI: <https://doi.org/10.54612/a.6gumefdtb5>
Ansvarig utgivare: Institutionen för människa och samhälle. SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. 2025